

试管名称： Tube-A-246

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11328	100.00%	100.00%
● P1	10000	88.28%	88.28%
⊗ Q1-UR	1081	9.54%	10.81%
⊗ Q1-UL	343	3.03%	3.43%
⊗ Q1-LL	8378	73.96%	83.78%
⊗ Q1-LR	198	1.75%	1.98%
● P2	1279	11.29%	12.79%
● P3	1197	10.57%	11.97%